

Aratikos

Aranda de Moncayo, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Su localización no es segura, aunque en la actualidad prevalece la idea de que la ciudad de Aratis estuvo localizada en el yacimiento arqueológico El Castejón o El Romeal (Aranda de Moncayo, Zaragoza) (DCPH II: 25; Fatás y Romeo 2021: 108-109). Las excavaciones arqueológicas han permitido establecer el inicio de la ocupación del cerro a finales del siglo VI a.C. y su destrucción durante el período de las Guerras Sertorianas (Fatás y Romeo 2021: 121-128).

La producción monetaria de Aratis fue modesta. Se conoce una sola serie monetaria en la que se incluyen unidades (2 tipos, con dos variantes cada uno), mitades (con dos variantes) y tercios, que se acuñaron siguiendo un patrón de ca. 10 g. para las unidades. Los divisores utilizaron puntos para identificar su valor, pero no con el significado romano; así, dos puntos es la marca de las mitades y tres puntos de los tercios (García-Bellido 1999: 208-209).

El tipo 1a se caracteriza por el peinado de líneas arqueadas que muestra una cabeza masculina barbada con collar a derecha con un creciente externo delante. Este subtipo, en el reverso lleva jinete con lanza a derecha y encima de la inscripción *aratikos* sobre línea. La variante 1b, es similar pero tiene una cabeza más estrecha. El reverso presenta características, en todo, similares a las del tipo 1a. El peinado de la variante 2a (ACIP 1806 | CNH 279/2 | Vives 50/2), es de dos niveles de líneas rectas sobre una cabeza también pequeña precedida de un creciente externo y seguida del signo *a* en la misma posición del tipo MIB 1. El reverso, sin embargo, difiere del tipo anterior por presentar la leyenda *aratikos* al aire. Es el hecho de llevar la misma leyenda, pero sobre la línea lo que diferencia el tipo 2b (ACIP 1805 | CNH 279/1) del 2a.

Las mitades presentan dos variantes, aunque dudamos de la existencia de de MIB 3b, ya que todo parece indicar que se trata de monedas en las que la parte delantera del caballo está mal conservada y no es posible una lectura cierta de la leyenda. La variante 3a (ACIP 1807 | CNH 279/3 | Vives 50/3) muestra, en el anverso, una cabeza masculina con peinado de líneas, mirando a la derecha y dos glóbulos detrás. El reverso presenta un caballo galopando a derecha con rienda suelta al aire, encima dos glóbulos y debajo la leyenda, curva, *arati - z*. La variante 3b (ACIP 1808 | CNH 280/4) presenta, en el anverso, una cabeza masculina similar a la variante 3a, mirando a la derecha y flanqueada por un creciente externo y dos glóbulos en la misma posición. El reverso presenta un caballo galopando a derecha con rienda suelta al aire bajo dos glóbulos y encima la leyenda *ara[ti]*. Por lo que respecta a los tercios, el tipo MIB 4, muestran en el anverso una cabeza masculina, mirando a la derecha, flanqueada por un creciente externo y tres glóbulos. El reverso presenta medio Pegaso a derecha con tres puntos enfrente de su bello sobre la inscripción *aratiz*.

La interpretación de las leyendas es algo dispar, pues *aratikos* se ha identificado como un adjetivo toponímico en nominativo singular, pero también como plural, y la leyenda *aratiz* como un topónimo en nominativo o ablativo singular (véase la discusión en Villar 1995: 95-98; Jordán 2007: 765, 781, 791, 824; Estarán y Beltrán 2015: 28; de Hoz 2017: 129-130, 133). La leyenda *arati* sería una abreviatura de las anteriores.

No existen evidencias seguras que permitan ubicar en el tiempo esta producción, pero una fecha ca. 130-100 es probable.

PPRA | ADC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 55.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Fernández, Luis; Romeo Marugán, Francisco (2021): Aratis: más allá de un nombre. *El retorno de los cascos celtibéricos de Aratis. Un relato inacabado*, Zaragoza.
- García-Bellido, María Paz (1999): Notas numismáticas sobre los berones y su territorio. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania Prerromana*, Zaragoza-Salamanca.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 25-26.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 298, 310.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 21-22, 127. | [Zenon](#)

Pérez García, Gloria (2007): La ciudad de Aratikos. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 26-27.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.61.

Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 113/1, Peinado de líneas arqueadas

MIB 113/1a, Cabeza redondeada

Bronce | Unidad | 9,87 g (4) | 24,69 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 113/1b, Cabeza estrecha

Bronce | Unidad | 10,23 g (6) | 24,73 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

Museo Arqueológico Nacional

MIB 113/2, Peinado de líneas rectas

MIB 113/2a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,86 g (63) | 23,5 mm (33)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire PΦPΨΣM (aratikos)

ACIP 1806 | CNH 279/2 | Vives 50/2

Cores Uria, Gonzalo

MIB 113/2b, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 10,63 g (9) | 24,8 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

ACIP 1805 | CNH 279/1

Tauler & Fau | 2019-02-19 | E-Auction 24

MIB 113/3, Peinado de líneas rectas

MIB 113/3a, Leyenda arati - z

Bronce | Media unidad | 5,17 g (8) | 18,8 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos | Creciente externo

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire Dos puntos P̄P̄Y - ʀ̄ (arati - z)

ACIP 1807 | CNH 279/3 | Vives 50/3

Ibercoin | 2019-10-16 | Colección Guerrero 30

MIB 113/3b, Leyenda ara[ti]

Bronce | Media unidad | 4,42 g (3) | 19 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos | Creciente externo

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire Dos puntos P̄P̄[ʏ] (ara[ti])

ACIP 1808 | CNH 280/4

Este tipo no es seguro que exista. En ninguna moneda hemos leído con seguridad la leyenda ara. La única moneda que podría tener esta leyenda es Aureo 29/10/1991, lote 117, pero tiene espacio para ella y esa parte está aparentemente rascada. Las monedas que Villaronga atribuye a esta variante están mal conservadas en la parte final de la leyenda y delante del caballo. En todo caso, parecen existir restos del signo

Aureo | 2001-03-07 | Numancia

MIB 113/4, Peinado de líneas rectas, en dos niveles

Bronce | 1/4 de unidad | 3,39 g (8) | 16,63 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Tres puntos verticales | Creciente externo

R/ Medio Pegaso, a dcha. | Leyenda al aire Tres puntos verticales P̄P̄Yʀ̄ (aratiz)

ACIP 1809 | CNH 280/5 | Vives 50/4

Museo Arqueológico Nacional